

Josef Grünenfelder

Die Prospekte der Bossart-Orgeln - Form und Gestaltung

Einleitung

Die Meister Bossart aus Baar haben über vier Generationen hinweg Orgeln gebaut, in einem Zeitraum von fast anderthalb Jahrhunderten, vom Hochbarock vor 1700 über Spätbarock, Rokoko und Klassizismus bis hin zur Neugotik, in deren Formen der Architekt Ferdinand Stadler 1843-1845 die Augustinerkirche in Zürich umgestaltete, in welche das letzte Orgelwerk von Franz Josef Remigius Bossart zu stehen kam. Im Verlauf dieser langen Zeit veränderte sich nicht nur der musikalische Geschmack und mit ihm das Klangideal, denen eine Orgel zu entsprechen hatte, sondern natürlich auch die äussere Form der Instrumente, vor allem in der dekorativen Ausgestaltung ihrer Prospekte, waren und sind sie doch, vor allem in katholischen Kirchen, zusammen mit Stuckaturen, Deckengemälden und vor allem Altären und Kanzel Teil der Kirchengestaltung. Mit ihr folgten sie den stilistischen Strömungen und dekorativen Vorlieben der jeweiligen Entstehungszeit.

Wir gehen im Folgenden der Frage nach, wie die Orgelbauer Bossart bei der äusseren Formgebung ihrer Instrumente mit den stilistischen Strömungen und Moden umgegangen sind, wie sie Einflüsse von bildenden Künstlern und von Instrumenten anderer Meister im „Gesicht“ der von ihnen selbst gestalteten Orgelfronten verarbeitet, übernommen oder eben nicht berücksichtigt haben. Es wird sich zeigen, dass zwar im Dekorativen, an den Schnitzwerken an Schleierbrettern, Seitenbärten und Bekrönungen der Zeitstil sich leicht ausprägte, dass aber im strukturellen, architektonischen, vom Instrument her bestimmten Bereich eine grosse Beharrung und Kontinuität, ein Weitergehen in vorsichtigen, kleinen Schritten, also eine ausgesprochen konservative Haltung für diese Orgelbauerwerkstatt charakteristisch war, die zu den bedeutendsten über die Schweizer Landesgrenzen hinaus gehörte.

Diese Beobachtungen sind mit einer Reihe von Unsicherheiten behaftet. Zum ersten ist nur eine Minderheit der bezeugten Instrumente erhalten. Wir wissen nicht, wie die zwar bezeugten, aber vollständig verschwundenen Bossart-Instrumente ausgesehen haben. Und von den noch sichtbaren sind es meistens nur noch die Prospekte, also

die Gehäusefronten, die von der Kunst der Baarer Meister künden. Die ganz original erhaltenen Instrumente sind absolute Seltenheiten. Auch in den erhaltenen Orgelfronten stehen meistens nicht mehr die originalen Pfeifen, und bei etlichen sind nachträgliche Abänderungen zum Teil aktenkundig, zum Teil aufgrund von Beobachtungen wahrscheinlich oder zumindest nicht auszuschliessen. Denn Neu- und Umbauten führten fast immer zu Veränderungen an Unterbauten, Seiten- und Rückwänden, aber auch an der Front selber: So konnte die Aufstellung an einem neuen Standort Anpassungen erfordern, zusätzliche Register oder gar die Erweiterung durch ein zweites Manualwerk erhöhten den Platzbedarf, sei es in der Breite oder in der Tiefe, oder man entfernte die oberen Abdeckungen, um in der Aufstellung der Pfeifen freier zu sein, sodass wirklich nur noch die „Fassade“ der ehemaligen Bossart-Orgel, ja eigentlich nur deren Rahmen, stehen blieb. Oft wurden die ursprünglichen Spielnischen durch freistehende Spieltische ersetzt. Die diesbezügliche, detaillierte Untersuchung aller erhaltenen Prospekte konnte im gesetzten Rahmen dieser Arbeit natürlich nicht geleistet werden. Trotzdem ergibt sich ein recht klares Bild.

Archivalische Zeugnisse

Ausdrückliche Mitteilungen zu Form und Ausgestaltung des Orgelgehäuses sowie zu seinem Schmuck finden sich in den Archivalien, vor allem den Akkorden mit den Orgelbauern, nur ausnahmsweise. Der Normalfall war offensichtlich, dass diese das Instrument samt Gehäuse lieferten, zumeist auch inklusive der geschnitzten Zierelemente wie Schleierbretter, Seitenbärte und Bekrönungsornamente. Wir nennen einige Beispiele.

In einem Vertragszusatz zum Akkord für die Grosse Orgel der St. Ursenkirche in Solothurn (13. April 1763) wurde Victor Ferdinand Bossart ausdrücklich auch der Orgelkasten gemäss seines „neüw ausgegäbenen OrgelRiβes“ übertragen¹, obwohl bei einem so bedeutenden Werk und angesichts der anspruchsvollen Architektur des Kirchengebäudes die Mitwirkung eines der beteiligten Künstler beinahe hätte erwartet werden müssen. Die Orgel in die Klosterkirche Fahr lieferte Josef Maria Bossart 1792 inklusive aller Bildhauerarbeit². Denselben Sachverhalt treffen wir 1819 im Orgelakkord mit Franz Josef Remigius Bossart für die Stiftskirche St.

¹ StA SO, Acta zum Kirchenbau St. Ursen von 1761 bis 1768 Nr. 3, Nr. 28.

² Hoegger, Kdm AG VII (1995) S.288, Anm. 94 (BA, Akkord 14. Dez. 1791, Brief aus Fahr an Bossart 20. Dez. 1791).

Verena in Zurzach: „Der Kasten solle nach gesagtem Plan in 9 Chor – nemlich 5 große und 4 kleine – abgetheilt, diese letztern 4 durch das hinaufgesetzte Suavial doppelt auf einander vorgestellt, auch der Kasten □eugnis□ng mit gehöriger Bildhauer=Arbeit – als Laubwerk, Blindflügel und Ver=zierungen versehen werden.“³ Auch die nicht ausgeführte Offerte des gleichen Meisters für eine Orgel in der Kirche Münchenbuchsee⁴ ergibt dasselbe Bild: Er liefert den Orgelkasten einschliesslich der Bildhauerarbeit und bietet auch die - ohne Zweifel durch Unterakkordanten auszuführenden - Fass- und Vergolderarbeiten an. Bei der ersten Orgel in einer bernischen Landkirche im von Baar weit entfernten Wahlern südlich von Bern stossen wir 1757 auf den seltenen Fall, dass Victor Ferdinand Bossart zwar das Instrument und wohl auch die Zeichnung zum Orgelkasten lieferte, „mit dem schaft und übrig darzu gehörigem Holzwerck aber will H: Boßart nicht zuthun haben“.⁵

Die Prospekte

Der Normalfall: Der fünfteilige Prospekt

In fast allen Fällen handelte sich, entsprechend den musikalischen Erfordernissen in ländlichen Kirchen, für welche die grosse Mehrheit der Instrumente gebaut wurde, um einmanualige Orgeln auf 8'-Basis, die zwar eine kurze Pedaltastatur hatten, aber nicht oder nur über wenige selbständige Pedalregister verfügten, die im Prospekt nicht in Erscheinung treten.

Normalerweise stand „im Gesicht“ der Orgel, wie dies die Chororgeln in Muri noch heute zeigen, das Hauptregister Prinzipal 8', und zwar vollständig als C- bzw. Cis-Seite dargestellt, bis auf einige der kleinsten Pfeifen, die direkt auf der Windlade angeordnet waren. Da das Register durch die vorderste Schleife registert wird und die Kanzellen der entsprechenden Töne in unmittelbarer Nähe der zugehörigen Prospektpfeifen liegen, sind nur geringe, kurze Windverführungen erforderlich.

Mittenbetonte Prospekte

Die meisten Prospekte der Bossart-Orgeln sind mittenbetont, und zwar bei allen vier Generationen.

³ Vertrag vom 9. Herbstmonat 1819, zwischen dem Orgelbauer und dem Chorherrenstift, vertreten durch den aus Zug stammenden Kustos Franz Michael Blunschi (BA Dokument 72).

⁴ Nicht datiert, um 1833 (Kirchgemeindearchiv Münchenbuchsee, Kleines Archiv, Orgelordner B)

⁵ Akkord vom 5. Herbstmonat 1757(zit. nach Guggler 1977 S. 537).

Abbildung 1. Der älteste erhaltene Prospekt einer Bossart-Orgel steht in der Pfarrkirche Schattdorf UR. Josef Bossart hatte die Orgel 1698 für die Vorgängerin der heutigen Kirche erstellt. Höhe und Breite der Felder nehmen von innen nach aussen ab. Prachtvolle, füllige Akanthusranken bilden die Schleierbretter und die Seitenbärte. Das Instrument selbst ist verloren.

Der vom ältesten erhaltenen Beispiel Schattdorf (1698)⁶ vertretene, fünfteilige Gehäusetypp fällt von einem hohen Mittelfeld oder –Turm nach aussen symmetrisch ab. Ihn verwendeten Josef und Victor Ferdinand 1739 in Zug Liebfrauen, 1743/44 in Muri, 1746 als dreiteilige Kleinform in Walenstadt sowie 1758 in Wahlern, aber auch noch Josef Maria Bossart griff 1788 in Sarmenstorf auf ihn zurück.

Abbildung 2. Orgel, 1788 erstellt von Carl Josef Maria Bossart für die Kirche in Sarmenstorf AG, nach ihrer Versetzung nach Gontenschwil. Archivaufnahme.

Möglicherweise sahen auch die Orgeln in Andermatt (1694-1696) und Seedorf (1703) ähnlich aus. In der Liebfrauenkapelle Zug (1739) und bei den Chororgeln in Muri (1743) sind die niedrigen äussersten Felder schräg nach vorn geschwenkt, als formale Antwort auf den dominierenden, rund vorspringenden Mittelsturm. In Schattdorf und Muri sind die einzelnen Felder von kräftigen, horizontalen Gesimsen

⁶ Der Stil der Ornamente weist den Prospekt ins späte 17. Jahrhundert und nicht in die Bauzeit der jetzigen Kirche, 1733; es scheint also, dass das Bossart-Instrument von 1698 in die neu erbaute Kirche übernommen wurde.

abgeschlossen, deren drei mittlere beim flachen Prospekt in Schattdorf von je einem aufgesetzten Segmentgiebel überhöht sind. In Muri bleibt die horizontale Abtreppung, erhält aber eine Bereicherung durch die Vorwölbung des Mittelfelds als Turm; die inneren Seitenfelder haben noch ihren Segmentgiebel, während am nun plastisch vortretenden Mittelturm eine vorgesetzte Wappenkartusche an seine Stelle tritt. Die gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts bereits altertümlichen Segmentgiebelchen über den Zwischenfeldern halten sich zäh und kommen noch 1762 am Prospekt aus der Klosterkirche Muotathal (heute in Morschach) vor.

Abbildung 3. An der Orgel aus der Klosterkirche Muotathal, nun in Morschach, kommt das Motiv der Segmentgiebel über den Flachfeldern 1762 letztmals vor.

Als elegantes, neues Element bringt die Orgel der Liebfrauenkapelle Zug (1739) einen nach aussen abfallenden, geschweiften Abschluss der inneren Seitenfelder. Zwar sind bei der Orgel in Wahlern (1758), deren Gehäuse zwar von einem einheimischen Schreiner, aber ohne Zweifel aufgrund von Angaben und vermutlich auch einer zeichnerischen Vorgabe von Victor Ferdinand Bossart gefertigt wurde, die fünf Felder wie in Schattdorf ganz in die Fläche gelegt. Das Mittelfeld erhält nun aber einen rundbogigen Abschluss, und die inneren Seitenfelder schliessen wie das Zuger Beispiel in je einem karniesförmig geschweiften Gesims, sodass ein wellenförmig nach aussen abfallendes, weiches Gesamtbild entsteht, wie es Victor Ferdinand im Kleinen an der dreiteiligen Brüstungsorgel der Wolfgangskapelle Walenstadt (1746) erstmals ausprobiert hatte. Die niedrigen, breiten Aussenfelder schliessen horizontal. Allerdings lässt ihre Gestaltung mit sehr flach verlaufenden

Schleierbrettern⁷ vermuten, dass die heutige Form die Folge einer nachträglichen Verbreiterung ist, denn bei den besprochenen Beispielen des Typs nimmt stets auch die Breite der Felder entsprechend ihrer nach aussen abnehmenden Höhe ab⁸, und die Aussenfelder sind stets pyramidal angelegt.

Abbildung 4. Der „Orgelkasten“ der 1758 von Victor Ferdinand Bossart gebauten Orgel in Wahlern, der ersten nachreformatorischen in einer Berner Landkirche, steht in der Tradition des

schon in Schattdorf vorgebildeten, nach aussen niedriger werdenden Typs. Als Neuigkeit bringt er einen aufgewölbten Abschluss des Mittelfelds und geschweifte Gesimse über den inneren Seitenfeldern. Zustand nach dem Umbau durch Friedrich Goll 1913, aber vor der Versetzung auf die Westempore 1952.

Dieser Gehäusotyp fand im Bernbiet in den Orgeln von Josef Anton Moser eine Nachfolge, mit durchgehend geschweiften Abschlüssen der Seitenfelder, nun mit sanften Vorwölbungen der drei mittleren Felder (Erlach BE (heute Oberdorf SO) 1779, Mühleberg BE 1781, Wohlen BE 1782).

In Wahlern, wo die Orgel auf eine Empore in den Chor zu stehen kam, bot sich die zu den Seiten hin abfallende Gehäuseform an, da sie sich in das gotische Gewölbe einfügte, das nur in der Mitte die für die grossen Pfeifen nötige Höhe bot. Seit der Versetzung an den heutigen Standort ist dieser Zusammenhang nicht mehr erkennbar. Ähnliche räumliche Voraussetzungen der Orgel unter einem Gewölbe, könnten auch bei andern Beispielen (z.B. Sarmenstorf/Gontenschwil) für die Wahl dieses Typs entscheidend gewesen sein.

Vor allem aber stellt die vom tiefsten Ton in der Mitte ausgehende, kontinuierliche Anordnung in C- und Cis-Seite die einfachste und zum Stimmen praktischste Organisation der Windlade dar. Vom Wellenbrett her sind freilich auch andere, kompliziertere Abfolgen ohne weiteres machbar. Von dieser Möglichkeit machten aber unsere Orgelbauer nur sehr zurückhaltend Gebrauch. So ordneten sie bei den

⁷ Die Schleierbretter wurden 1952 bei der Versetzung der Orgel auf die Westempore barockisierend steiler gemacht.

⁸ Diese Vermutung stützt auch Hans Gugger, der sie dem Umbau durch Goll 1913 zuschreibt (Gugger 1978 S. 533)

erwähnten, fünfteiligen Prospekten gern die Pfeifen der äussersten, kleinen Feldern pyramidal an, als Antwort auf das Mittelfeld, bei dem sich diese Anordnung aus den Pfeifen der C- und Cis-Seite ohne weiteres ergab.

Der nach bisheriger Kenntnis eher jüngere, von Victor Ferdinand, Carl Josef Maria und Franz Josef Remigius Bossart meistverwendete Typ prägte die landläufige Vorstellung von einer Bossart-Orgel: Er behält den dominierenden Mittelurm bei, ersetzt aber die niedrigen Aussenflügel durch kleine Türme, wie die teils erhaltenen, teils bildlich dokumentierten fünfteiligen Prospekte belegen: Vielleicht Chororgel Bellelay⁹ (1715-1720?), Andermatt (1756), Brugg (1758), Muotathal/ Morschach (1762), Köniz (1781), Ingenbohl/Sarnen (1788), Fahr und Magdenau (1792), Cham Rückpositiv (1806), Bettwil (1832), sowie der Entwurf für Münchenbuchsee (1833).

Abbildung 5. Andermatt UR. Prospekt der 1756 wohl von Victor Ferdinand Bossart gelieferte Orgel, mit der optischen Erweiterung durch illusionistisch gemalte Pedalfelder.

⁹ Unzuverlässige Ansicht (Kupferstich) der Orgel nach ihrer Versetzung in den Grand Temple in La-Chaux-de-Fonds (1798) mit flachen, aber erhöhten äusseren Seitenfeldern mit pyramidaler Pfeifenanordnung (Seydoux 2004 S. 11)

Abbildung 6. Bettwil AG. Prospekt der von Franz Josef Remigius Bossart 1832 erstellten Orgel, Fassung restauriert aufgrund der Originalbefunde.

Auch die unten zu besprechenden, vierteiligeren Prospekte von Franz Josef Remigius Bossart basieren auf diesem Grundkonzept.

Seitenbetonte Prospekte

Abbildung 7. Hospenthal. Der Prospekt der 1749 von VictorFerdinand Bossart erstellten Orgel ist einer der wenigen Bossart-Orgeln mit hohen Seitentürmen und niedriger Mittelpartie.

aufwachsende Gehäuse beidseits einer leeren Mitte wie auch durch den Umstand, dass der Gehäuseentwurf nicht von Bossart stammt.

Seitenbetone Prospekte sind, auf das gesamte Werk der Bossart gesehen, die Ausnahmen. Abgesehen vom Prospektentwurf „Münger“ (1. Viertel 18. Jh.) stehen nur bei sechs erhaltenen Beispielen die grössten Pfeifen seitlich, beidseits einer niedrigeren Mittelpartie (Bürglen 1708, Hauptwerk der Grossen Orgel in St. Urban 1716, Hospenthal 1746, Näfels 1783, Hauptwerk in der Predigerkirche Bern 1828, Rückpositiv Buochs 1832). In gewissem Sinn gehören auch die Chororgeln in St. Gallen zu dieser Gruppe, bilden aber

einen Sonderfall, und zwar sowohl durch die Teilung in zwei selbständige je dreiteilige, zu den Pfeilern hin

Beharrliche Kontinuität und vorsichtige Weiterentwicklung

Insgesamt ist das Aussehen von gut dreissig gebauten oder geplanten Instrumenten aus der Werkstatt der Bossart bekannt. An ihnen kann man erkennen, dass die Baarer Meister in den fast anderthalb Jahrhunderten ihrer Tätigkeit zwar mit den stilistischen und formalen Vorlieben der jeweiligen Epochen durchaus vertraut waren. Die Gestaltungsweise der Orgelfronten aber lässt eine stets von der Anlage des Instrumentes ausgehende, im Grund konservative Haltung erkennen, die sehr zurückhaltend auf formale und stilistische Einflüsse und Neuerungen reagiert. Dies trifft auf alle vier Generationen zu. Bei Carl Maria und Franz Josef Remigius Bossart

ist eine beharrende, ja zuweilen retardierende Haltung besonders ausgeprägt, wie dies schon Hans Gugger erkannt hat.¹⁰

Formale Konstanten

Dass bei dieser bewahrenden Haltung sich Konstanten auch im Gestalterischen der Orgelprospekte ausfindig machen lassen, überrascht nicht. Ein exemplarischer Ausdruck dafür ist die Anzahl der Prospektpfeifen in den Bossart'schen Orgelfronten: Der ins erste Viertel des 18. Jahrhunderts zu datierende, vermutlich von Josef Bossart gezeichnete Orgelentwurf „Münger“ zeigt in der fünfteiligen Fassade 45 Pfeifen. 45 Tasten waren der Normalumfang der Manualklavatur mit gebrochener unterster Oktave, so in Muri (Evangelienorgel) 1744 und noch Bürglen (Chororgel) (1764). Das ganze Register Prinzipal 8' steht also „im Gesicht“. Ein gutes Jahrhundert später zeigt die von Franz Remigius Bossart eingereichte Zeichnung für eine Orgel in Münchenbuchsee noch immer 45 Prinzipalpfeifen im Prospekt, obwohl im zugehörigen Vertragsentwurf klar von einem Manualumfang von 54 Tönen die Rede ist. Die Nachprüfung an Bossart-Gehäusen mit originalen Prospektpfeifen ergibt eine erstaunliche Konstanz: Sie variieren zwischen 42 und 47 Pfeifen, wobei auch der formal modernste, atypische Prospekt in der Schlosskirche Spiez (1831) mit 45 Pfeifen nicht aus der Reihe tanzt.

Ebenso exemplarisch ist die Tatsache, dass bei allen Bossart-Organen, sogar den künstlerisch überformten in St. Urban, Bern, Einsiedeln und St. Gallen, eine einheitliche Höhe der Pfeifenfüsse durchgehalten ist, sodass die Labien stets eine durchgehende, horizontale Linie bilden.

Eine weitere Konstante ist die schlichte Gestaltung der Fassade. Sie ist fast stets blockhaft kompakt und in der Mehrzahl mittenbetont. Abgesehen von der ganz aussergewöhnlichen Orgel in St. Urban von Josef Bossart gerät die Orgelfront nur in verhältnismässig wenigen und aussergewöhnlichen Fällen als Ganzes in Bewegung, bei Werken von Victor Ferdinand Bossart.. Normalerweise bleibt der Grundriss von Unterbau und Pfeifenprospekt gerade. Geometrisch sauber abgetrennt gliedern den letzteren vorkragende Rund- oder Spitztürme, dazwischen flache Pfeifenfelder. Dieses an sich schon wenig variantenreiche Formenarsenal wird in den späten Werken von Carl Maria und Franz Josef Remigius Bossart noch weiter reduziert, indem nicht mehr Spitz- und Rundtürme nebeneinander vorkommen, sondern nur

¹⁰ Gugger 1977 S. 334.

noch die gerundete Form. Charakteristisch ist die Art und Weise wie die Gesimse der niedrigeren Elemente an die Stützen der höheren anschliessen: Sie sind beim Übergang zur Stütze sauber verkröpft, aber auf deren Innenseite nicht etwa, wie es sich nach Lehrbuch gehören würde, in Gehrung abgeschlossen, sondern einfach bündig gerade abgeschnitten.

Ähnliches gilt von den oberen Abschlüssen. Die Norm sind vollständige Gebälke an den vorkragenden Türmen, in der Stärke auf deren Höhe abgestimmt, und mehr oder weniger reich profilierte Gesimse über den Zwischenfeldern. Bei ihnen kommen seit Victor Ferdinand Bossarts Tätigkeit in Bern nicht selten rein ornamentale Abschlüsse über den Zwischenfeldern, vor allem wenn diese zweigeschossig ausgebildet sind (Brugg 1758, Köniz 1781, Cham 1806, Zurzach 1820, Buochs 1832, Entwurf Münchenbuchsee 1833).

Auch die Proportionen der Orgelfronten variieren nur wenig. Bei den fünfteiligen Prospekten ist das Verhältnis Höhe zu Breite erstaunlich konstant. Unabhängig davon, ob es sich um ein mittenbetontes oder ein aussenbetontes Gehäuse handelt, entspricht die Höhe von der Konsole (also Unterkante der Windlade) bis zum Abschlussgesimse (Längste Prospektpfeife plus notwendige Überhöhe) ungefähr der Prospektbreite. Bei den älteren Prospekten übertrifft die Höhe die Breite; bei den späteren ist es umgekehrt, was ohne Zweifel damit zusammenhängt, dass bei den älteren die grossen Pfeifen der untersten, kurzen Oktav weniger Breite beanspruchten, als bei den jüngeren mit voll ausgebauter unterster Oktave. Natürlich hatte auch die Ausgestaltung des oberen Abschlusses, ob Gesimse, vollständiges, hohes oder niedriges Gebälk etc. Einfluss auf das Verhältnis von Höhe zu Breite. Bei beschränkter Höhe war der Orgelbauer möglicherweise gezwungen, die tiefsten Töne des Prospektregisters zu kröpfen und im Innern des Gehäuses aufzustellen, was sich natürlich ebenfalls auf die Proportionen des Orgelkastens auswirkte.

Exkurse

Bürglen und St. Urban

Obwohl bei der Gestaltung des wandfüllenden Prospekts der Grossen Orgel in St. Urban offensichtlich ein bildender Künstler massgebenden Einfluss hatte, ergibt ein Vergleich der das Hauptwerk enthaltenden Mittelpartie mit der wenige Jahre zuvor

von Josef Bossart gebauten grossen Orgel in der Kirche Bürglen doch aufschlussreiche Bezüge.

Abbildung 8. Bürglen UR. Orgel auf der Westempore 1710 von Josef Bossart. Die Front des Rückpositivs hat seine ursprüngliche Form bewahrt. Die eigenwilligen Formen an den Anschlüssen der Seitentürme und das durchgezogene Hauptgesims sind Eigenheiten, wie an Bossarts Grosser Orgel in St. Urban wiederkehren.

In Bürglen kommt für den Vergleich nur das in seiner originalen Form erhaltene Rückpositiv in Betracht; der Hauptwerkprospekt erfuhr offenbar beim Umbau durch Josef Anton Carlen 1820 grössere Veränderungen, wie die Schleierbretter an den beiden Türmen belegen. Auch die Gestaltung des Mittelteils mit karniesfrörmig absteigenden Gesimsen zum sehr niedrigen, vorgebauchten Mittelfeld dürfte auf Carlen zurückgehen, dessen Orgel in der Kirche Bauen¹¹ dasselbe Motiv zeigt. Als ursprünglich darf man eine straffe Abtreppung annehmen, wie sie das 1820 ausgeräumte Gehäuse des Rückpositivs noch zeigt. Die eigenwillige Gestaltung der Abschlüsse bei dessen Seitentürmen mit einer Art Zusatzgesims nimmt vom Gesamteindruck her die durch rechtwinklige Aus- und Einsprünge charakterisierten Pedalturm-Rahmungen in St. Urban vorweg. Sie geht ohne Zweifel auf das Vorbild

¹¹ Kdm UR II (Helmi Gasser, 1986) S. 338 Abb. 342.

der Abschlüsse an den drei hohen Pfeifenfeldern der Grossen Orgel der Luzerner Hofkirche zurück. Ob in St. Urban die gleichartige Abschlussform an den beiden Pedaltürmen auf direkte Kenntnis der Hoforgel, auf die Kenntnis desentsprechenden Kupferstichs oder aber auf einen Vorschlag des Orgelbauers hin zustande kam, muss offen bleiben. Denkbar ist auch eine assoziative Anspielung auf die Kreuzformen im Wappen Glutz, das von den Pfeifen des Oberwerk dargestellt wird, vielleicht auf Anregung des Bauherrn Abt Malachias Glutz, der ja bestimmenden Einfluss auf seinen Kirchenbau nahm.

St. Oswald Zug und St. Urs Solothurn

Die Prospekte der beiden Stadtkirchen St. Oswald in Zug (1760-1765) und St. Urs und Victor in Solothurn (1763-1773) sind nahe miteinander verwandt. Man darf annehmen, dass Victor Ferdinand Bossart als Entwerfer der Fronten der beiden Instrumente anzusprechen ist. Denn, abgesehen davon, dass archivalisch in Zug kein anderer Gestalter nachgewiesen ist, was noch keinen Beweis darstellen würde, ist Victor Ferdinand als Entwerfer des „Risses“ für die Solothurner Orgel ausdrücklich genannt, und beide fügen sich in ihrer Formgebung eher in die Reihe der übrigen Bossartorgeln, als dass sie sich direkt auf einen der „Künstlerprospekte“, vor allem den zeitlich am nächsten liegenden im Berner Münster, bezögen.

In beiden Fällen handelt es sich um Grossaufträge an Victor Ferdinand Bossart. Ihm war die Vollendung des Solothurner Werkes nicht mehr vergönnt; es wurde erst nach seinem 1772 erfolgten Tod 1773 von Josef Maria Bossart in der Kirche eingebaut. Die Herstellung derartiger grosser Werke konnte eine Werkstatt, neben den Routinearbeiten wie Reparieren und Stimmen bestehender Orgeln, über mehrere Jahre hinweg auslasten. Der Auftrag des Solothurner Rates 1763 nennt Bossarts „neüw ausgegabenen OrgelRiß“, woraus man sieht, dass Victor Ferdinand über die Form und die Prospektgestaltung der Solothurner Orgel bereits soweit Klarheit hatte, dass er eine entsprechende Zeichnung vorlegen konnte; es war nur konsequent, ihm auch die Herstellung des Gehäuses zu übertragen. Wie lange die Vorverhandlungen mit dem Orgelbauer gedauert hatten, bis es zu Vertragsabschluss kam, entzieht sich unserer Kenntnis. Es wird aber klar, dass die Planung beider Orgeln kurz nach 1760 erfolgte, wobei wohl die Arbeit für St. Oswald zuerst begann.

St. Oswald Zug

Auf die neu gestaltete, in eleganter Bewegung ausschwingende Empore der Stadtkirche war ein zweimanualiges Orgelwerk mit Rückpositiv zu planen. Für den Hauptwerk-Prospekt wählte Victor Ferdinand, ohne Zweifel auch in Berücksichtigung der seitlich tief herabreichenden Gewölbeform, einen wuchtigen Mittelurm. Zu seinen Seiten folgen nun aber nicht, wie in Andermatt und auch Brugg, Zwischenfelder und etwas niedrigere Aussentürme, sondern je ein in sich symmetrisch ausgestaltetes Element, bestehend aus einem in Höhe und Breite reduzierten, zierlichen Turm und zwei flankierenden Feldern. Neu ist, dass die Felder nun nicht mehr flach gegen die vorspringenden Türme gesetzt sind. Vielmehr schwingt der ganze Prospekt sanft vor und zurück, indem die Felder nach flachem Anlauf leicht nach vorn gezogen sind, und die Türme nicht mehr geometrisch halbrund, sondern in flacher Korbbogenform vorspringen. Reiches ornamentales Schnitzwerk überträgt diese Bewegung in die Vertikale und lässt den Umriss des Instruments, trotz nach wie vor horizontaler Gesimse, weich fließend erscheinen. Es liegt nahe, dass wir hier die Anregungen verarbeitet sehen, die Victor Ferdinand wenig früher in Einsiedeln und im Berner Münster aufgenommen hatte. In Bern betraf die formale Änderung genau den Bereich der Zwischenfelder: Sie wurden von der hochbarock gestaffelten, asymmetrischen Anlage auf eine in sich symmetrische, weich vor- und zurückschwingende Form gebracht, und die silberhelle Pfeifen klingen nach oben in goldenem, kaum konturiertem, überbordendem Schnitzwerk aus. Die Chorgelfronten in Einsiedeln lassen die hohen Pfeifenfelder nur in sanftem Bogen vortreten und die Zwischenfelder entsprechend zurücksinken.

Victor Ferdinand geht auf diese Anregungen ein, bleibt aber dabei: Die Stützen der einzelnen Teile bleiben orthogonal im Grundriss, die Bewegung zügelnd, die Abschlussgesimse bleiben gerade. Architektonische Struktur des „Orgelkastens“ und Schmuckelemente sind klar unterscheidbar. Man ist versucht zu sagen: Der Hauptwerkprospekt in St. Oswald ist eine auf das Handwerklich-Bodenständige zurückgenommene Variante desjenigen der Berner Münsterorgel, unter Weglassung der Seitentürme. Überraschenderweise setzt Bossart im Rückpositiv einen zusätzlichen, neuen Akzent. Es antwortet formal nicht dem Hauptprospekt, wie dies normalerweise der Fall ist, sondern fügt sich, seinerseits konkav-konvex vortretend, als dreiteilige, symmetrisch gestaltete Front in die weich gewellte Brüstung. Den oberen Abschluss bildet ein kurvig auf- und niedersteigendes Gesims, das die pyramidal organisierten Pfeifenfelder zusammenfasst. Die bossart'sche „Urform“

dieses Kleinorgel-Gesichts steht in der Wolfgangkapelle in Walenstadt (1746); aber die elegante Gesamtform ist kaum denkbar ohne das Vorbild der Einsiedler Chororgel.

St. Urs und Victor in Solothurn

Die monumentale Solothurner Orgel mit drei Manualwerken – die grösste in Victor Ferdinands Werk – baut auf dem für St. Oswald entwickelten Konzept auf. Auch hier schwingt die gesamte Front sanft vor und zurück, wobei die gesamte Mitte gegenüber den Seitenteilen zurückgenommen ist. Die zierlichen Seitenkompartimente des Zuger Prospekts werden nun zu wuchtigen, dreiteiligen Pedalgehäusen ausgebaut, die turmhafte das Hauptwerk flankieren und durch horizontale Gebälke gestuft abgeschlossen werden. Das Hauptwerk aber zeigt, monumentalisiert, die dreiteilige, pyramidale Form des Zuger Rückpositivs mit dem auf- und abschwingenden Gesims. Sein Mittelfeld wird, etwas unorganisch, vom halb so hohen Pfeifenfeld des Oberwerks überhöht, wobei es fast scheint, wie wenn sich dieses Obergehäuse mit langen Voluten zu den Seitenfeldern des Hauptwerks hinunter sicheren Stand verschaffen wollte. Das fünfsichtige, seitenbetonte Rückpositiv kehrt mit seinen drei Rundtürmchen und flachen Zwischenfeldern zum Normalen einer Bossart-Orgel zurück, ohne den formalen Bezug zum monumentalen, originellen, wenn auch heterogenen Hauptprospekt zu finden. Dieser wirkt, mit seinen sehr qualitätvollen Rokocoschnitzereien, entschieden altertümlicher als die für ihre Entstehungszeit hochmoderne, frühklassizistische Architektur des Kirchenraumes. Hier mag mit eine Rolle spielen, dass der Entwurf für die Orgel zehn Jahre vor ihrer Aufstellung entstand, und die Herstellung des Instrumentes bereits soweit gediehen war, dass keine Änderungen an der Prospektform mehr möglich waren. Die Architektursprache des Kirchenraumes stand aber schon damals fest, und so ist der Grund für die formale Divergenz eher in der konservativen Gesamthaltung des berühmten Orgelmachers zu suchen, die hier in seinem letzten Werk zum Ausdruck kommt. Bei der 1773 erstellten Chororgel auf jeden Fall hatte sein Sohn Karl Josef Maria offensichtlich eine von Architektenhand gezeichnete, klassizistische Orgelfront, die sich vollkommen in die umgebenden Architekturformen einfügt, als gegeben anzunehmen.

„Künstler-Prospekte“

Bei einer Reihe von Orgeln, die es in die Gesamtgestaltung von bedeutenden Sakralräumen zu integrieren galt, überliessen die Bauherren die Gehäusegestaltung nicht den Orgelbauern, sondern übertrugen sie Architekten, Bildhauern oder Malern ihrer Wahl. Dies war offensichtlich der Fall bei der grossen Orgel in St. Urban, und bezeugtermassen bei den Orgeln in der Berner Predigerkirche und im Berner Münster, sowie bei den Chororgeln der Klosterkirchen von Weingarten, Einsiedeln und St. Gallen, ebenso bei den bereits klassizistischen Chororgel-Fronten in der St. Ursenkirche Solothurn. Die Ausführung wurde Spezialwerkstätten übertragen. Auch in diesen Fällen mussten mit den Orgelbauern die für das geplante Instrument erforderlichen Rahmenbedingungen wie Breiten-, Höhen- und Tiefenmasse, aber auch technische Vorbedingungen, wie der Platz für die Blasbälge und Blasbalgtreter, für die Spiel- und Registertrakturen, die Anordnung der Klaviaturen genau abgesprochen werden. Lag ein Entwurf vor, musste mit dem Orgelbauer abgesprochen werden, ob zum Beispiel die vom Künstler intendierte Pfeifenanordnung im Prospekt vom Instrument her möglich und sinnvoll sei.

Klosterkirche St. Urban¹²

Bei der ersten monumentalen Orgel Josef Bossarts in St. Urban schweigt sich zwar der Akkord mit dem Orgelbauer über die äussere Gestaltung aus. Es ist aber offensichtlich, dass neben dem Orgelbauer ein potenter künstlerischer Gestalter mit von der Partie war, wobei offen bleibt, ob dieser dem Kreis des Architekten Franz Beer oder nicht eher demjenigen des seit dem späten 17. Jahrhundert in St. Urban und gerade zur Zeit des Orgelbaus in der Sakristei und der Bibliothek des Klosters tätigen Bildhauers Johann Peter Frölicher zugehörte. Klar sind die übereinander angeordneten Manualwerke erkennbar: Das seitlich der Spielnische angeordnete Brustwerk, das fünfteilige Hauptwerk mit vertiefter Mitte, darüber das Oberwerk hinter den in der Form des Wappens Glutz angeordneten Pfeifen, und ebenso das zu beiden Seiten angeordnete Pedalwerk. Allerdings „liest“ man den Prospekt etwas anders, als es die Struktur des Werkes vorgäbe. Denn die hohen, einwärts gebogenen Pedalpfeifenfelder gehören optisch zum fünffeldrigen Hauptwerkprospekt, als Eckpfeiler der eingezogenen Mittelpartie. In sich symmetrisch sind die von Atlanten getragenen seitlichen, die Fenster rahmenden

¹² Vgl. Endner 1994. Die dort S. 1888f. und Abb. 225 gegebene, interessante Proportionsstudie geht vermutlich in der Interpretation zu weit.

Kompartimente des „Kleinpedals“: Seitlich zwei Flachfelder, die von dreiteiligen, kurvig sich vorwölbenden Kuppelpavillons über den Fenstern überhöht und verbunden werden. Die Verbindung zum Mittelteil gewährleistet die gleiche Gesimshöhe dieser Flachfelder und des Hauptwerks¹³. Offensichtlich beeinflusste die Grosse Orgel der Hofkirche Luzern (Niklaus Geisler, 1643-1650¹⁴) den Prospektgestalter – oder den mitredenden Bauherrn Abt Malachias Glutz. Dort findet sich nicht nur die muldig zur Mitte zurückweichende Gesamtform, sondern auch die schräg nach innen gestellten seitlichen Pfeifenfelder mit den skurril verkröpften oberen Abschlüssen, die übrigens Josef Bossart schon am Rückpositiv seiner Orgel in Bürglen vereinfacht wiederholte. Es handelt sich um einen der frühesten die ganze Wand füllenden und die Elemente der Raumarchitektur mit einbeziehenden Prospekte, Jahrzehnte vor den berühmten Beispielen wie Weingarten (Josef Gabler, 1746), Füssen (Andreas Jäger, 1751/52), Roggenburg (Georg Friedrich Schmahl, 1761) oder Neresheim (Johann Nepomuk Holzhay 1792-98). Auch im Vergleich zur etwas später entstandenen, monumentalen Berner Münsterorgel von Leonhard Gottlieb Leu (1727/28) erweist sich die Orgel in St. Urban als äusserst modern.

Münster Bern¹⁵

Abbildung 9. Bern, Münster. Die von Victor Ferdinand Bossart umgebaute und erweiterte Orgel erhielt einen neuen, vor und zurückschwingenden Prospekt nach dem Entwurf von Johann August Nahl d. Ä. Die Architektur der grossen Türme wurde weiterverwendet, die Zwischenfelder jedoch erhielten neu symmetrische Form und üppig aufschliessende, rein ornamentale Abschlüsse. Aquarell 1831 von Karl Howald.

Im Berner Münster hatte Victor Ferdinand Bossart 1748-51 nicht ein neues Werk zu erstellen, sondern das erst wenige Jahrzehnte alte, 1728 fertiggestellte Instrument von Leonhard Gottlieb Leu aus Bremgarten zu verbessern und zu erweitern,

¹³ Der Umriss des St. Urbaner Orgelgehäuses bis zu den Fenstern entspricht recht genau dem Abdruck des verlorenen bzw. nun nachgebauten Gehäuse der von Josef Bossart (1713?) erstellten Grossen Orgel in der Klosterkirche Bellelay.

¹⁴ Möglich ist eine Bezugnahme aufgrund persönlicher Kenntnis, oder aber vermittelt durch den Kupferstich von Johann Ulrich Geisler nach dem Originalplan (vgl. Adolf Reinle, Kdm LU II (1953) S.172).

¹⁵ Kdm BE IV (Luc Mojon, 1960) S. 393-396. - Gugger 1977 S.133-144.

das er in dreiwöchiger Inspektion gründlich analysiert hatte. Die Neugestaltung der Orgelfront wurde nicht ihm, sondern dem berühmten ehemaligen „Direktor der Bildhauer und Ornamente“ am Hofe Friedrichs des Grossen übertragen, Johann August Nahl d.Ä., der wegen Intrigen 1746 nach Bern geflohen war. Anstelle des vielgliedrigen, klar und reich gestuften Werkprospekts mit Rückpositiv, der auch in seiner Tiefendimension sichtbar war, entstand eine lebhaft vor- und zurückschwingende, von Ornament förmlich übergossene Front, deren Vertikalelemente praktisch nur aus glänzenden Pfeifen bestehen. Dass die drei grossen Türme der Leu-Orgel beibehalten wurden, ist kaum mehr spürbar. Die Seitentürme sind nun, in der nischenartigen Turmhalle, schräg nach vorn geschwenkt und schliessen optisch an die Pfeiler der Architektur an, sodass die Mitte muldig zurückgenommen erscheint – möglicherweise ein Nachklang der Orgel in St. Urban, zu dem Bern traditionell gute Beziehungen pflegte. Die bedeutendste Änderung betraf die Zwischenfelder. Sie sind anstelle der früheren Staffelung nach Werkzeugzugehörigkeit nun symmetrisch zur Mitte absteigend gestaltet; die von einer schmalen, vorgewölbten und pyramidal angeordneten Pfeifengruppe gebildet wird. Nicht mehr horizontale Gebälke und Gesimse, sondern überschäumende Rocailles bilden den oberen Abschluss und vermitteln den Eindruck eines wogenden Auf und Ab über den ganzen Prospekt hinweg. Erst beim zweiten Hinsehen stellt man fest, dass die Schleiergitter an den Türmen noch von der Leu-Orgel stammen. Dass in einem solch „malerischen“, fassadenhaften Gestaltungskonzept das Rückpositiv ein Störfaktor gewesen wäre, leuchtet ein. Bossart ersetzte es durch ein Brustwerk seitlich der Spielnische, eine Lösung, die bei der St. Urbaner Orgel seines Vaters vorgebildet war.

Klosterkirche Einsiedeln, Chororgel

Im Oberen Chor der Klosterkirche Einsiedeln gleichen die beiden 1751-1754 entstandenen Orgelfronten ornamental ausgestalteten, barocken Altarretabeln mit schlankem Unterbau, ausladendem Hauptgeschoss unter aufschwingendem Hauptgesimse und einem Auszug, der von Gesimsvoluten, Engeln und Putten gerahmt wird. Die Pfeifenfelder nehmen gleichsam den Platz der Altargemälde und – Statuen ein. Sie bilden mit dem Altar zusammen ein einheitliches, kulissenhaft in die Tiefe entwickeltes Ausstattungsensemble¹⁶. Der Grundriss beschreibt in der Front

¹⁶ Felder 1970 S. 93.

weiche konvexe Vorwölbungen im Bereich der drei hohen Pfeifenfelder und weicht dazwischen konkav zurück. Während im nördlichen Gehäuse mit der Spielnische die Aufteilung in Hauptgeschoss und Auszug auch im Instrument eine Antwort findet, indem die beiden Manualwerke übereinander angeordnet sind, ist im südlichen, gleich gestalteten Gehäuse lediglich die über eine lange Traktur anspielbare Pedallade mit ihren Registern untergebracht. Dank raffinierter Aufstellung der Orgelgehäuse in die schmalen, abgedunkelten Anräume hinter den Wandpfeilern seitlich des Hochaltars springen die Orgelfronten nur wenig vor und wirken wie eine Fortsetzung der von den Gebrüdern Torricelli illusionistisch durchgestalteten Wände. Während sie im Raum selbst als verstärkende seitliche „Adjutanten“ des Altars wirken, bilden ihre silberglänzenden Pfeifen in der starken Schrägsicht von der Kirche her die optische Füllung zwischen den schwarzen Stuckmarmorsäulen des Hochaltars. Der grosse Künstler, der hier am Werke war, erscheint nirgends in den Archivalien. Man kann aber als sicher annehmen, dass der Einsiedler Klosterbildhauer, Johann Baptist Babel aus Pfronten, der Schöpfer des Hochaltars, der beiden grossen Orgelfronten im Schiff und der bewegten Figuren im Unteren Chor, auch den Entwurf zu den Orgelfronten gezeichnet und die Putten und Engel daran ausgeführt hat¹⁷.

Im Fall der nicht erhaltenen Orgel für die Predigerkirche Bern hatte Victor Ferdinand Bossart 1756 den Orgelkasten nach einer Zeichnung des Ebenisten Johann Friedrich (I) Funk zu verfertigen; die ursprünglich in Bossarts Offerte enthaltenen Schnitzereien aber wurden vom Rat direkt dem Berner Bildhauer Johann Konrad Wiser übertragen.¹⁸

¹⁷ Felder 1970. Johann Baptist Babel 1716-1799. Ein Meister der schweizerischen Barockplastik. Basel 1970 S. 93 (W 32), Abb. 80.- Ders. Schweizer Barockplastik. Bern 1988 S. 50, S. 204f. – Oechslin Kdm SZ III.I (2003) S. 454.

¹⁸ Gugger 1977 S. 184f.

Klosterkirche St. Gallen, Chororgeln¹⁹

Abbildung 10. Kathedrale, ehem. Klosterkirche St. Gallen. Nordseite des Chorgestühls mit den von der Schreinerei des Klosters nach Entwürfen von Johann Georg und Franz Anton Dir verfertigten Orgelgehäusen, in die Victor Ferdinand und Josef Maria Bossart 1768-1770 ihre Instrumente einbauten.

Bei den Chororgeln der Stiftskirche St. Gallen „hingegen überlassen sie [die Orgelbauer] dem Bauamt die Kästen sambt der Bildhauerey zu verfertigen.“ (Akkord vom 15. Juli 1766).²⁰ Sogar aus dieser Vertragsformulierung geht hervor, dass es sich um eine Abweichung vom Üblichen handelte, dass nämlich nicht nur die Instrumente mit Blasbälgen, Windladen, Mechanik und Pfeifen, sondern eben auch ihre Gehäuse samt geschnitzten Verzierungen von den Orgelbauern geliefert wurden. Tatsächlich lassen die vier eleganten, ausserordentlich tiefen Gehäuse mit ihren zum Hauptraum hin lebhaft vor- und zurückschwingenden Prospekte über dem Chorgestühl eigentlich nicht näher erkennen, welcher Art das beziehungsweise die hinter ihnen befindliche Instrumente sind, auch wenn die sichtbaren Pfeifen jeweils klingende Teile des Prinzipalregisters sind. So haben denn auch die

¹⁹ Kdm SG III (Erwin Poeschel, 1961) S. 233-236. – Gerig 2007.

²⁰ Punkt 5 des Vertrags, zit. nach Gerig 2007 S. 11.

Konzeptänderungen und Umbauten am Äussern sich nicht sichtbar ausgewirkt. Denn die Gehäuse, ohne Zweifel zusammen mit den Chorgestühl-Rückwänden entworfen und also vorgegeben, hätten ja ursprünglich ein auf beide Seiten des Chors verteiltes, zweimanualiges Werk aufnehmen sollen. Schliesslich bauten Victor Ferdinand und Carl Maria Bossart zwei unabhängige Orgeln auf jeder Chorseite, und erst Franz Anton Kiene realisierte 1823-1825 ein auf beide Chorseiten verteiltes Werk, das sich von einem zweimanualigen Spieltisch auf der Südseite aus bespielen lässt.

Solothurn Stiftskirche St. Urs und Victor, Chororgel²¹

Abbildung 11. Die beiden Orgelprospekte an den Choremporen der Stiftskirche St. Urs und Victorin Solothurn sind von Künstlerhand entworfene Architekturen, die keinen Rückschluss auf das Instrument zulassen. Der abgebildete auf der Südseite ist eine reine Schaufront, während sich hinter dem nördlichen die von Franz Josef Maria Bossart 1773 erstellte Chororgel befindet.

Noch weniger ist dies bei den Orgelfassaden im Querhaus der St. Ursenkirche Solothurn der Fall. Hier handelt es sich um reine Schaufronten aus klassizistischen

Architekturelementen und grossen Orgelpfeifen, entworfen wohl vom Architekten Gaetano Matteo Pisoni. Obwohl zum Register Prinzipal 8' gehörig, lassen sie keinen Rückschluss zu auf die Art des hinter ihnen befindlichen Instruments. Sie sind ein Teil der sie umgebenden Architektur und nur aus ihr heraus verständlich. Hinter der nördlichen Front befindet sich die 1773 an Josef Maria Bossart verakkordierte Chororgel; die südliche ist „blind“.

²¹ Albrecht 1973, S. 6-11. - Carlen 1993 S. 21, 32, 33 (Abb.)

Äussere Einflüsse auf die Gestaltung des Bossart-Prospekte

Es scheint, dass der Kontakt mit neuen Werken anderer Orgelbauer, vor allem aber die Zusammenarbeit mit den bildenden Künstlern jeweils die Orgelbauer doch zu gewissen „Übernahmen“ an den von ihnen selbst entworfenen Orgelfronten angeregt haben.

So erscheinen erstmals doppelgeschossige Zwischenfelder an der von Johann Baptist Babel entworfenen Einsiedler Chororgel (1751-54). Sie kommen in der Folge nicht selten an Bossart-Orgeln vor, wobei die obere Etage in der Regel den Pfeifen

des nur im Diskant durchgeführten, schwebend zum Prinzipal 8' gestimmten Registers Suavial 8' gehörte²².

Abbildung 12. Die Zwischenfelder an der Orgel in Köniz sind zweigeschossig. Das nicht von einem Gesims, sondern nur von einem Ornament abgeschlossene Obergeschossgehört den Pfeifen des bei den Bossart beliebten Diskantregisters Suavial 8'. Archivaufnahme

Auch das weiche Vor- und Zurückschweifen im Grundriss, das erstmals bei der Orgel in St. Oswald in Zug (1760-1765) und dann auch bei der Grossen Orgel in Solothurn vorkommt (1763-1773), dürfte auf den in Einsiedeln (1751-1754) und im Berner

²² „Suavial 8 fuß fangt an in der Mitte des Claviers, geht durchaus und kommt auch in das Gesicht“ (Offerte für Münchenbuchsee, um 1833).

Münster (1749-1754) von Victor Ferdinand Bossart gewonnenen Anregungen basieren, der ja 1756 auch die geschweifte Orgelfront in der Berner Predigerkirche nach dem Entwurf von Johann Friedrich Funk zu verfertigen hatte. Denn alle früheren Prospekte sind im Grundriss gerade und weisen, wenn überhaupt, die traditionelle Gliederung durch halbrund oder spitz vorspringende Elemente auf.

Typischerweise blieb aber diese malerische Belebung auf die beiden Prestige-Objekte in Zug und Solothurn beschränkt. Sonst verharrten Victor Ferdinand selbst und vor allem aber seine Nachfolger bei der beschriebenen, traditionellen Gestaltungsweise.

Das nur in einer Fotografie überlieferte Gesicht der Orgel in der Stadtkirche Brugg²³ (1758/59 von Victor Ferdinand Bossart) reiht sich nicht nahtlos ein in diejenigen der zeitlich nahen Instrumente des Meisters.

²³ Es scheint, dass am Mittelteil des nun fünfteiligen, breiten Prospekts der von Goll & Co. 1891 errichteten Orgel Elemente des Vorgängerinstrumentes wieder verwendet wurden.

Abbildung 13. Orgel in der Stadtkirche Brugg, erstellt 1758 von Victor Ferdinand Bossart. Historische Aufnahme des wohl ursprünglichen Zustandes, vor 1891.

Neben dem dominanten Mittelturm erreichen die kräftigen Seitentürme, wie dieser abgeflacht konvex vorspringend, fast dasselbe Volumen wie dieser und sind nur wenig niedriger. Der Gesamteindruck gleicht sehr dem neuen, eleganten Prospekt der 1756 aus der Predigerkirche Bern in die Stadtkirche Aarau transferierten Orgel (Jakob und Joachim Rychener 1728), die der Schaffhauser Orgelbauer Johann Konrad Speisegger am neuen Standort aufgestellt und mit einem neuen Gehäuse in

der für ihn charakteristischen Art versehen hatte²⁴. Auch die Zwischenfelder der Brugger Orgel waren wie in Aarau symmetrisch gestaltet, allerdings nicht dreiteilig pyramidal unter gestuften, horizontalen Abschlüssen, sondern zur Mitte hin abfallend unter rein ornamentalen, bis zu den Gesimsen der Türme steil hinaufreichenden Schnitzereien. Während in Aarau ein nicht genannter „Bildschnitzer auß dem Schwabenland“ den Zierrat verfertigte, treffen wir sowohl in Aarau wie zwei Jahre später in Brugg als Fassmaler und Vergolder denselben „H. Widerkehr von Bremgarten“, ohne Zweifel den Maler Franz Josef Wiederkehr²⁵. Als Schnitzer der Seitenbärte sowie je zweier Blumenkrüge, „Capitail vorne an der Orgel“ und Konsolen ist Joachim Waltisbühl (Waltensbühl) von Muri genannt²⁶. Die nicht erhaltenen Seitenbärte wiesen als zentrales Motiv eine Rocaille-Spirale auf, wie man sie an verschiedenen der späteren Bossart-Organen antrifft, deren Schnitzwerke offensichtlich von ein und derselben Hand stammen. Bei allem Vorbehalt der dürftigen Quelle gegenüber – es handelt sich um eine nicht sehr scharfe Fotografie – ist zumindest prüfenswert, ob dieser sonst nicht genannte Ornamentbildhauer eben dieser Joachim Waltisbühl war. Zwischen Zug und dem oberen Freiamt, und besonders zur Abtei Muri, bestanden enge wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen.

Die Orgel seines bedeutenden Konkurrenten Speisegger in der Stadtkirche Aarau war Bossart mit Sicherheit bekannt. Er hatte nämlich die Rychener-Orgel am alten Standort begutachtet, sie als schlecht befunden und für sich den Auftrag zu einem Neubau erwirkt. Niemand anders aber als sein Bruder Franz Josef Remigius, Chorherr und Organist in Schönenwerd, wurde nach Aarau berufen, um Speiseggers Werk zu beurteilen. 1764, also nach dem Bau der Orgel in Brugg, hatte Victor Ferdinand selbst im Auftrag des Rats die störanfällige Aarauer Orgel zu begutachten, die er ja schon von Bern her kannte. Es erstaunt nicht, dass er zum gleichen Ergebnis kam und natürlich eine Offerte für ein neues Werk einreichte.

Ein Motiv an der Brugger Orgel, das nicht dem Aarauer Vorbild folgte, sind die üppigen, rein ornamentalen Abschlüsse über den Zwischenfeldern. Es besteht kein Zweifel, dass hier die wenige Jahre zuvor von Victor Ferdinand Bossart umgebaute

²⁴ Kdm AG I (Michael Stettler, 1948) S. 50. – Gugger 1977 S. 176-186.

²⁵ Franz Josef Widerkehr malte 1743 die Zifferblätter der Turmuhr der Stadtkirche Bremgarten, 1749 die Zifferblätter des dortigen Spielturns, und zusammen mit dem Stanser Maler Franz Martin Obersteg ein Heiliges Grab für die Stadtkirche (Kdm AG IV (Peter Felder, 1967) S. 28, 42, 58).

²⁶ Kdm AG II (Michael Stettler, Emil Maurer, 1953) S. 285. – Zu Waltensbühl vgl. Kdm AG IV (Peter Felder, 1967) S. 46, 292. Er schnitzte 1788 Ornamente am Orgelprospekt der Pfarrkirche Bremgarten und am Hochaltar der Wallfahrtskapelle Jonental.

und nach dem Entwurf vom berühmten, aus Potsdam nach Bern geflüchteten Johann August Nahl d.Ä. 1748-1752 neu gestaltete Berner Münsterorgel²⁷ Pate stand. In der Folge, und nie vorher, kommen nur mit Ornamenten abgeschlossene Zwischenfelder an Bossart-Orgel vor, so am Rückpositiv in Solothurn (Entwurf wohl 1763), an den Chororgeln in St. Gallen (1766-1768), später in Köniz (1781), Näfels (1783/84), sowie bei Franz Remigius Bossart über den Suavialpfeifen in Cham (1806), Zurzach (1820) und Buochs (1831/32).

Vielleicht gab die neue Front der Berner Münsterorgel auch den Anstoss für ein anderes Motiv, das vorher bei den Bossarts nicht auftritt: Die symmetrische, dreiteilige Gestaltung der Zwischenfelder mit einem kleinen, vortretenden Mitteltürmchen. Wir treffen sie auch bei Speiseggers Prospekt in der Stadtkirche Aarau. Victor Ferdinand Bossart bildet die Seitenteile des Hauptwerkprospekts in St. Oswald so aus, analog zur Berner Münsterorgel, aber architektonisch statt ornamental, und Franz Remigius bringt das Motiv, kombiniert mit der Zweigeschossigkeit der Flachfelder und ornamentalen oberen Abschlüssen, in seinen drei grossen Orgeln in Cham (1806), Zurzach (1820) und Buochs (1832).

Die grossen Orgeln von Franz Josef Remigius Bossart

Im Gegensatz zu seinem Vater Karl Josef Maria, der zwar viele, aber nur relativ kleine Instrumente erstellte, war es Franz Josef Remigius Bossart vergönnt, fünf grosse, zweimanualige Orgeln zu bauen: Die Werke in Cham (1806), Zurzach (1820), Bern Predigerkirche (1828), Buochs (1832) und in der Augustinerkirche Zürich (1844/45). Nach fast einem Jahrzehnt ohne grösseren Auftrag – es war die Zeit der französischen Besetzung und der Helvetik – hatte er zwar 1804 mit seiner Offerte eines Instruments von 29 Registern für die Kirche Schüpfheim LU keinen Erfolg, erhielt aber ein Jahr später den Auftrag, eine Orgel mit Hauptwerk, Rückpositiv und Pedal für die Kirche St. Jakob in Cham zu bauen. Ihr Prospekt sollte auch für die späteren Instrumente in Zurzach und Buochs vorbildhaft sein.

Cham, Pfarrkirche St. Jakob

²⁷ Gugger 1977 S. 139.

Abbildung 14. Die Orgel in der Pfarrkirche St. Jakob Cham war 1806 der erste grosse Auftrag für Franz Josef Remigius Bossart nach den schwierigen Jahren der französischen Besetzung und der Helvetik. Bei der Gestaltung des Prospekts griff er auf Bewährtes aus der eigenen Werkstatt-Tradition und vermutlich Vorbilder aus dem Kreis der Augsburger Orgelbauer Leuw zurück, deren einer sich in Bremgarten niedergelassen hatte.

Der formale Rückgriff auf das 18. Jahrhundert ist unverkennbar. Gravitätisch erhebt sich der elfachsige Hauptprospekt auf der im Hinblick auf den Orgelbau neu errichteten Empore, in deren Brüstung das fünfteilige Rückpositiv steht. Beide besitzen einen dominierenden, gerundet vorspringenden Mittelurm. Die niedrigeren Seitentürme sind beim Positiv ebenfalls rund, diejenige im Hauptprospekt aber spitz, was für die Zeit als altertümlich angesprochen werden muss. Während die Zwischenfelder mit ihrer symmetrischen Dreiteilung mit Mitteltürmchen in St. Oswald Zug und mit den über den Gesimsen angeordneten Suavialpfeifen unter ornamentaler Bekrönung in Köniz sich vorgebildet finden, sind die den Seitentürmen angefügten Aussenfelder bei andern Bossartorgeln nicht anzutreffen, ja sie sind auch sonst eine Seltenheit. Sucht man nach möglichen Vorbildern, so wird man fündig bei Instrumenten der Augsburger Orgelbauerfamilie Leu (Leuw), die dieses Motiv mehrfach verwenden, so an der Grossen Orgel der Klosterkirche Rheinau von

Johann Christoph Leu (1711-13)²⁸ und vor allem am Prospekt desselben Meisters der evangelischen St. Ulrichskirche in Augsburg (1721). Dieser wirkt wie die ältere Version der Chamer Orgelfront. In der Schweiz zeigt der Prospekt der Speisegger-Orgel in Vuisternens-en-Ogoz diese Eigenheit, die der Schaffhauser Meister vielleicht von Rheinau her kannte.²⁹

Zurzach, Stiftskirche St. Verena (heute in der reformierten Kirche Zurzach)

Es ist offensichtlich, dass Franz Remigius Bossart auf die in Cham gefundene Prospekt-Lösung zurückgriff, als er 1820 den schönen Auftrag erhielt, für die Stiftskirche Zurzach ein ähnliches Orgelwerk zu bauen. Die Gehäusegestaltung selbst ist mit dem dominierenden Mittelturm und zwei etwas niedrigeren Seitentürmen von der Grundanlage her dieselbe, wenn man von den in Cham zusätzlich vorhandenen flachen Seitenfeldern absieht. Allerdings zeigt das ältere Instrument die seitlichen Türme noch spitz vorspringend und nur den mittleren rund; bei der jüngeren Zurzacher Orgel kommen, der klassizistischen Tendenz zur Vereinheitlichung des Formen-Repertoires entsprechend, durchgehend Rundtürme vor. Die ursprüngliche Gestalt des 1968 rekonstruierten Rückpositivs, in dem die aufgefundenen Schleierbretter in den Flachfeldern wieder verwendet wurden, könnte auch wie dasjenige in Cham einen höheren Mittelturm aufgewiesen haben. Man darf annehmen, dass die Beziehungen des Stiftes Zurzach zu den Orgelbauern Bossart ins 18. Jahrhundert zurückreichten und den Grund für den Auftrag an Franz Remigius Bossart bildeten, war doch ein Bruder seines Vaters Karl Josef Maria Bossart, Franz Xaver Bossart, von 1782 bis 1796 Zurzacher Chorherr gewesen.³⁰ Die Ähnlichkeit mit Cham fällt umso mehr ins Auge, als für das geschnitzte Zierwerk derselbe Meister zeichnet wie in Cham: Niklaus Häfliger hielt sich auch im Motivischen eng an die dort verwendeten, nachbarocken Formen, die eigentlich um 1820 eigentlich passé waren. Dies kümmerte den traditionsverbundenen Orgelbauer offenbar wenig. Noch Jahr später schlägt er in den Prospektzeichnungen für Uster und Münchenbuchsee ähnliche Schmuckelemente vor.

²⁸ Hermann Fietz. Der Bau der Klosterkirche Rheinau. Zürich 1932. S. 98-104, 124. – Ders. Kdm ZH Land I (1938) S. 278f.

²⁹ Vgl. Grünenfelder 1994 S. 27.

³⁰ Rückert, wie Anm. 1. Epitaph an der Nordwand des Seitenschiffs der Stiftskirche.

Bern Predigerkirche³¹

Abbildung 15. Der Auftrag an Franz Josef Remigius Bossart, die Orgel seines Vaters Victor Ferdinand (1756) durch ein Oberwerk und weitere Register zu erweitern, führte 1828 zu einer gänzlichen Neugestaltung der Orgelfront im klassizistischen Sinn. Erst in einem letzten Schritt wurde beschlossen, den seitlichen Türmen zwei Aussenflügel für offene 16'-Register anzufügen. Der geschweifte Grundriss geht auf die Orgel von 1756 zurück.

In der Berner Predigerkirche, die bis heute der französischsprachigen reformierten Gemeinde dient, hatte Victor Ferdinand Bossart 1756 eine einmanualige Orgel gebaut, die aufgrund von Hans Guggers Beobachtungen einen einwärts

geschwungenen Prospekt mit zwei höheren Seitentürmen und einem niedrigeren in der Mitte besass. 1828 erhielt Franz Remigius Bossart den Auftrag, die Orgel mit einem zweiten Manualwerk zu versehen, wobei zunächst geplant war, das alte Gehäuse weiter zu verwenden und durch ein Rückpositiv zu ergänzen. In mehreren Schritten gelangte man schliesslich dazu, die Orgelerweiterung als Oberwerk auszugestalten und dem Instrument ein neues, klassizistisches Gehäuse zu geben, wobei der Rat Wert darauf legte, dass die elegante Einwärtsschweifung der Front beibehalten werde. Eine letzte Änderung war der Beschluss, an die Aussentürme zwei Flügel für das zusätzliche offene 16'- Pedalregister anzufügen. Allerdings überliess man die Neugestaltung nicht dem Orgelbauer allein. Dieser hatte vielmehr sich nach einem Entwurf des Berner Bildhauers und Vergolders Albert Diwy zu richten. Dem klassizistischen, grossen Prospekt merkt man die komplizierte Entstehungsgeschichte an. Man kann den dreitürmigen, seitenbetonten Hauptwerkprospekt als Uminterpretation seines barocken Vorgängers deuten; denn

³¹ Guggler 1977 S. 184-195.

seine Struktur war weitgehend gegeben, weil hinter der neuen Front ja das Hauptwerk der bisherigen Orgel beibehalten wurde. Das neue Oberwerk füllt nun die vertiefte Mitte des Prospekts so auf, dass zwischen den beiden hohen Aussentürmen eine zweigeschossige, dreiachsige Front entsteht, wobei der Mittelturm nun dank seiner Höhe zur neuen Dominante wird. Die an die Aussentürme angefügten Pedalfelder wirken etwas unorganisch angeklebt.

Buochs Pfarrkirche St. Martin

Abbildung 16. Die Orgel der Pfarrkirche Buochs folgt 1832 in der Anlage der 12 Jahre früher entstandenen Orgel in Zurzach. Die Ornamentik der Schnitzereien hingegen ist nicht mehr nachbarock, sondern der Entstehungszeit entsprechend klassizistisch wie an der Orgel der Predigerkirche Bern.

Modernen, klassizistischen Zierrat hingegen zeigt dann 1832 das Gehäuse der Orgel in der Pfarrkirche Buochs. Der Altarbauer und Bildschnitzer Niklaus Häfliger aus Reiden arbeitete seit der Chamer Orgel oft mit Franz Remigius Bossart zusammen und war mit der neuen Formensprache spätestens seit dem Umbau der Orgel in der Berner Predigerkirche vertraut. Abgesehen von der andersartigen Ornamentalsprache gleicht der Buochser Hauptprospekt genau demjenigen in Zurzach. Das Rückpositiv aber setzt, anders als dasjenige in Cham, einen Kontrapunkt, indem nun eine Variante mit hohen Seitentürmen und niedriger Mitte gewählt ist. Im Gegensatz zu den Zwischenfeldern im Hauptprospekt, deren Pfeifenreihen in den Flügeln nach aussen ansteigen, zeigt sich hier die gegenteilige Bewegung, der pyramidale Anstieg zur Mitte hin. Opulentes Schleierbretter, höher als die Pfeifenfelder selber, schliessen diese nach oben ab und verbinden sich optisch mit dem grossen, ovalen Medaillon mit der Darstellung des Kirchenpatrons St. Georg, das dem Mitteltürmchen aufgesetzt ist, sodass doch die Mitte wieder betont ist.

Der Aussenseiter: Die Orgel in der Schlosskirche Spiez³²

³² Guggen 1978 S. 488-490.

Abbildung 17. Das schrankförmige, klassizistische Gehäuse der Spiezer Orgel (1831) ist im Werk der Bossart einzigartig. Möglicherweise sind darin Einflüsse des italienischen oder des spanischen Orgelbaus verarbeitet. In Bossart'scher Tradition steht aber der ganze Prinzipal 8' im Prospekt, und im Obergeschoss der Seitenfelder das Register Suavial 8'. Archivaufnahme mit der alten Empore.

Die Form des Spiezer Prospekts ist nicht nur im Werk der Orgelbauer Bossart, sondern in der gesamten Orgellandschaft der Deutschschweiz singulär. Über einem blockhaft geschlossenen Unterbau tragen zwei leicht vorgestellte Paare kannelierter ionischer Pilaster ein horizontal durchlaufendes, ebenfalls leicht verkröpftes Gebälk, dessen Hauptgesims über dem breiten Mittelfeld segmentförmig aufgegiebelt ist. Im Giebelfeld erscheint das Auge Gottes im Strahlenkranz. Im mittleren Hauptfeld sind die grossen Prospektpipen pyramidal angeordnet. Die Nebenfelder zwischen den seitlichen Pilastern sind zweigeschossig und enthalten unten die kleinen Pfeifen des Prinzipals 8' und oben die gleichartigen des Suavial 8', ebenfalls in pyramidaler Anordnung. Die Schleierbretter und das bekrönende Ornament über dem Gehäuse bestehen aus klassizistischen, lebhaft bewegten Ranken in derselben Art wie an der Orgel der Predigerkirche Bern. Sie wurden ohne Zweifel wie dort von Niklaus Häfliger aus Reiden geschnitzt. Hans Gugger fand ein vergleichbares Orgelgehäuse an der

Evangelienorgel der Kathedrale Burgos in Spanien, wobei dort die Seitenfelder die grossen Pfeifen und das zweigeschossige Mittelfeld die kleinen enthält. Näher liegt die Vermutung, dass man in Anlehnung an die kastenförmigen Kleinorgeln von Peter Schärer auf diese aussergewöhnliche Form kam³³, und dies umso lieber, als dem klassizistischen Schönheitsempfinden ein geschlossener, ruhiger Umriss näher lag als die aus barocke Tradition sich herleitende traditionelle, lebhaft gestufte und reliefierte Aufteilung in Türme und Zwischenfelder.

Zürich Augustinerkirche

Bei der Gestaltung der vierten grossen Orgel in der Zürcher Augustinerkirche³⁴ hatte Franz Josef Remigius Bossart nicht mehr freie Hand, auch wenn er das Gehäuse samt den Schnitzereien zu liefern hatte. Vielmehr sollte dem Orgelbauer „die von Herrn Architekt Stadler gefertigte Zeichnung (die vom Erbauer als notwendig gefundenen nicht sehr auffallenden Veränderungen ausgenommen) als Norm dienen.“³⁵ Ob diese Zeichnung bei Vertragsabschluss 1843 noch dem im Entwurf des Kirchenquerschnitts (1841) skizzierten Prospekt, der klassizistisch kompakt ein grosses Orgelwerk mit Rückpositiv zeigt, entsprach, kann nicht mehr gesagt werden. Es gibt keine Fotografie des bereits 1900 abgebrochenen, letzten Werks von Franz Remigius Bossart.

³³ Vgl. Gugger 1978 Abb. 113-117.

³⁴ Kdm ZH II.I (2002) S. 198, 202

³⁵ Vertrag vom 12. November 1843 §1 (zit nach Jakob 1971 Bd. 2 S. 448)

Abbildung 18. Ob die von Franz Josef Remigius Bossart in der Zürcher Augustinerkirche ausgeführte Orgel dem abgebildeten, 1841 von Architekt Ferdinand Stadler gezeichneten Entwurf in allen Teilen entsprach, kann nicht gesagt werden, da keine Abbildungen des Werkes existieren. Auf jeden Fall besass sie ein Rückpositiv, was für die Mitte des 19. Jahrhunderts ausserordentlich altertümlich erscheint.

Die Portative

Es handelt sich um transportable Instrumente, die bei Prozessionen Verwendung fanden. Die beiden Kleinorgeln sind, obwohl in einer zeitlichen Distanz von mehr als zwei Jahrzehnten entstanden (Zug 1755, Muri 1777), in der Anlage und der äusseren Gestalt bis auf, allerdings charakteristische, Einzelheiten gleich. Das kastenförmige Untergehäuse ist eine Rahmen-Konstruktion mit frontal zwei, seitlich je einer abgeplatteten Füllungen. Es enthält das Gebläse, dessen Schöpfbalg ursprünglich wohl durch einen Fusshebel, in Zug heute durch Riemenzug betätigt wird. Vorn und hinten lässt sich je eine Tragstange durchstecken. Das abschliessende, umlaufende Gesims ist in der Front durch die hier eingelassene Klaviatur (Muri und Zug 45 Tasten) unterbrochen.

Das aufgesetzte Pfeifengehäuse fällt, entsprechend der chromatischen Tonabfolge auf der Windlade, geschweift von links nach rechts ab. Es kann durch zwei Flügeltürchen verschlossen werden. Hier sind Differenzen erkennbar. Beim älteren Zuger Instrument ist der Aufbau seitlich zurückgesetzt, während er beim jüngeren die Breite des Untergehäuses hat, sodass hier auch mehr Prospektpfeifen Platz finden (Zug 26, Muri 31). Der Ablauf des dünnen, geschweiften Abschlussgesimses ist in Zug zunächst sehr steil und fällt dann in einer flacher werdenden Kurve ab. Beim jüngeren Instrument hingegen beschreibt der Verlauf ein oben und unten rechtwinklig ansetzendes Karnies, das über der Stütze am untern Ende eine Verkröpfung aufweist. Der steile Abfall beim Zuger Positiv erklärt sich aus dem Umstand, dass die unterste Oktave keine Halbtöne aufweist, sodass die Höhen der grössten sechs Pfeifen in Ganztonschritten steiler abfallen als die nachfolgenden in Halbtonabständen. Beim jüngeren Portativ hingegen erweisen sich die grössere Breite des Obergehäuses und die voluminösere Führung des Gehäusedaches als Folge des zusätzlichen Platzbedarfs, den die grossen Pfeifen des Registers Gedackt 8' verursachen; das ältere Instrument besitzt als tiefstes Register eine nur halb so hohe gedackte Copul 4', die auf der Lade selbst Platz findet. Dieses Beispiel zeigt, wie eng Formales und Technisches im Orgelbau zusammenhängen können. Das Schleierbrett in Zug wurde, da fehlend, 1988 nach demjenigen von Muri kopiert; das ursprüngliche dürfte, entsprechend der früheren Stilstufe, im Ornament bewegter gewesen sein.

Abbildung 19. Das Ornament am ersten bekannten Bossart-Prospekt in Schattdorf UR (1698) besteht aus saftigen Akanthus-Ranken, wie sie für die Zeit um 1700 charakteristisch sind.

Das Zierwerk

Die Orgelbauer lieferten komplette Instrumente inklusive Gehäuse und Zierrat. Während die Gehäuseherstellung ohne Zweifel in der eigenen Werkstatt erfolgte – eine Orgelbauerwerkstatt ist ja, von der Herstellung der metallenen Pfeifen abgesehen, vor allem Holz ein verarbeitender Betrieb – kann nicht gesagt werden, ob auch Ornamentbildhauer in der Werkstatt selbst angestellt waren. Der erste bekannte Bossart-Prospekt prunkt mit saftigen, grossen Akanthusranken an Seitenbärten und Schleierbrettern.

Bislang unbekannt blieb der Name des virtuosen Ornamentbildhauers und wohl auch –Entwerfers, der die sehr dichten Schnitzwerke an verschiedenen

Orgeln von Franz Josef Maria Bossart verfertigte: Vielleicht sind schon die bewegten Rokoko-Schnitzwerke an den Orgeln von Brugg (1758), Muotathal Kloster/Morschach

(1762) und St. Oswald (vor 1765) von ihm, sicher aber diejenigen in Muotathal Pfarrkirche (1776), Köniz (1781), Näfels (1783), Sarmenstorf/Gontenschwil (1787), und wohl auch Ingenbohl/Sarnen (1788). Er zeigt eine Vorliebe für sehr dichte Gespinnste von grossen, spiralig eingerollten, geometrisch wirkende Rocailles und in die „Leerräume“ gesetzten Rosetten-Reihen.

Bei den beiden gleichzeitig (1792) entstandenen Orgeln von Magdenau und Fahr zeigen die Schleierbretter zwei verschiedene Hände: In Fahr ist unschwer der erwähnte, versierte Rokoko-Bildhauer zu erkennen; in Magdenau hingegen zeigt sich

Abbildung 20. Rocaille-Ornamente an der 1788 für die Kirche Ingenbohl gebauten Orgel, heute in der Dorfkapelle Sarnen.

zwar auch Rocaille, aber scherenschnittartig symmetrisch in die Fläche gelegt sowie mit einzelnen moderneren, frühklassizistischen Elementen durchsetzt .

Franz Remigius Bossart arbeitete seit 1806 häufig mit dem Bildhauer und Altarbauer Niklaus Häfliger in Reiden zusammen, der sowohl die nachbarocke Formensprache wie auch das „moderne“, klassizistische Ornament-Repertoire beherrschte. So zeigen die beiden Orgeln in Cham (1806) und Zurzach (1820), aber auch noch die Entwürfe für Uster (1825/28) und für Münchenbuchsee (um 1833) Schleierbretter und Ornamente in der Tradition des späten Rokokos, die allerdings nicht mehr aus „abstrakter“ Rocaille bestehen, sondern in den Zwickeln aus aufsteigenden, teils zu C-Bögen geformten Palmblättern und über den Pfeifen abfallenden Blumen- und Blattfolgen. Die klassizistische Spielart aus „etwas trockenen, grossen Akanthusblattspiralen, die – teilweise von Weinranken und Trauben durchsetzt – von Egelköpfchen ausgehen“³⁶, kommt in der französischen Kirche Bern (1828), in Spiez (1831), Buochs (1831) und Bettwil (1832) zum Zuge.

Fassungen

Der Anstrich der Orgelgehäuse und die Vergoldung der Ornamente waren normalerweise nicht im Vertrag mit dem Orgelbauer enthalten, sondern wurden von den Auftraggebern an Fassmaler ihrer Wahl vergeben, zuweilen beträchtliche Zeit nach der Fertigstellung der Instrumente. So schreibt Franz Josef Remigius Bossart in seiner Offerte an die Gemeinde Münchenbuchsee: „Bemerkung. Den Orgelkasten zu fassen und die Bildhauerarbeit zu vergolden kann auf mehrere Jahre aufgeschoben werden, ohne dem Werk nachtheilig zu seyn“³⁷. Wo jedoch eine Veredelung der Oberflächen durch Furniere erfolgte, wie im Fall der Orgel in Magdenau, dürfte diese in der Orgelbauerwerkstatt selbst angefertigt worden sein. Von Franz Remigius Bossart sind im Besitz seines Nachfahren Herrn Pierre Bossart in Paris etliche kunstvoll furnierte Möbel erhalten geblieben. Ob ausser der Magdenauer Orgel die Gehäuse weiterer Bossart-Instrumente statt mit einer Farbfassung mit Furnieren veredelt wurden, ist nicht mehr auszumachen. Die Farbfassung war aber mit Sicherheit der Normalfall. So ist es nicht zufällig, dass die einzigen holzsichtigen Prospekte von Bossart-Orgeln, diejenigen der Chororgeln in St. Gallen, von bildenden Künstlern entworfen und in der klostereigenen Kunstschreiner-Werkstatt gefertigt wurden, und nicht von den Baarer Orgelbauern.

³⁶ Gugger 1978 S. 193.

³⁷ Offerte von Franz Josef Remigius Bossart, um 1833 (Kirchgemeindearchiv, Münchenbuchsee, Kleines Archiv, Orgelordner B).

Die Art und Weise der – leider oft verloren gegangenen – originalen Farbfassungen hing von vielerlei Faktoren ab.

Die auffallende Rotmarmorierung der Orgelprospekte in der Pfarrkirche Bürglen integriert diese in die gleich gefassten Emporenbrüstungen, und antwortet dem entsprechenden Farbleid des Hochaltars und der Kanzel. Man darf vermuten, dass die roten Stuckmarmoraltäre der Luzerner Jesuitenkirche vorbildhaft wirkten, die ohne Zweifel dem gebildeten geistlichen Architekten der Kirche, Johann Jacob Scolar, bekannt waren.

In St. Urban diente die Weiss-Gold-Fassung offensichtlich der Integrierung der die ganze obere Westwand der Kirche einnehmenden Orgelfront in den ganz weiss, die Farbe der Zisterzienser, gehaltenen Raum.

Der Einbindung in den Rot-Blau-Gold-Klang der gesamten Ausstattung der Klosterkirche Muri dient die entsprechende Fassung nicht nur der bossart'schen Chororgeln von 1743/44, sondern auch der ursprünglich anders gefassten, älteren Grossen Orgel.

Holzfarbene Fassungen sind seit der Mitte des 18. Jahrhunderts erwähnt und scheinen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr beliebt gewesen zu sein. 1750 hatte im Münster Bern Maler Küpfer den ganzen Kasten der von Victor Ferdinand Bossart umgebauten Orgel mit brauner Farbe anzustreichen. Das Positiv von Karl Josef Maria Bossart aus Muri (1777/78) ist in zwei verschiedenen, gemalten Holzmaserungen gefasst: Einer bräunlichen an den rahmenden Teilen, und einer mahagoni-ähnlichen-rötlichen an den Füllungen. Für den neuen Orgelkasten der französischen Kirche in Bern erwähnt Franz Josef Remigius Bossart 1828, dass der Anstrich „eichenholzfarben“³⁸ vorgesehen sei.

Als Fassmaler sind bekannt:

1754 Einsiedeln Chororgel: Franz Reidel³⁹

1756 Bern Predigerkirche: Fassmaler ist der Berner Maler Samuel (?) Küpfer⁴⁰.

1759 Brugg Stadtkirche: „Meister Wiederkehr“ (wohl Franz Josef Wiederkehr) Bremgarten⁴¹

³⁸ Zit. nach Gugger 1977 S. 190; dort „eschenholzfarben“, sicher ein Lesefehler, denn an anderer Stelle steht eindeutig „Eichenholzfarb“ (ebda S. 189).

³⁹ Felder 1988 S.205.

⁴⁰ Kdm BE Stadt V (Luc Mojon 1969) S. 155. Küpfer, wohl Samuel Küpfer, der 1757 die Westempore und Orgel der Stadtkirche Burgdorf fasste (Schweizer Kdm BE Land I S. 213, 216), hatte 1747/48 im Stift am Münsterplatz die Wandtäfer polychrom gefasst (Hofer Kdm BE Stadt III S. 390 Anm. 4). – Gugger 1977 S. 184f.

1806 Cham Pfarrkirche: Maler Kaspar Bütler von Cham⁴².

1829 Bern Predigerkirche: Für Maler- und Vergolderarbeit am neuen Orgelkasten wird der Berner Bildhauer und Vergolder Albert Diwy bezahlt.⁴³

Entwürfe der Orgelbauer Bossart

Orgelriss aus dem Archiv Ernst Schiess, jetzt Privatbesitz, Spiez

Abbildung 21. Die traditionelle Meinung, dass dieser Entwurf für ein repräsentatives Orgelgehäuse von Josef Bossart gezeichnet wurde, hat viel Wahrscheinlichkeit für sich. Sie stammt aus dem 1. Viertel des 18. Jahrhunderts. Vieles erinnert spontan an die Orgel in St. Urban.

Der polychromierte Riss für eine einmalige Orgel ist nicht signiert. Der Spiezer Organist Fritz Münger erhielt das Blatt vom Orgelexperten Ernst Schiess zu seinem

⁴¹ Kdm AG II (Michael Stettler, Emil Maurer, 1953) S. 285/86.

⁴² Signatur an der Rückseite des bekrönenden Wappens am Mittelturm (Grünenfelder Kdm ZG II 2006 S. 512 Anm. 70).

⁴³ Gugger 1977 S. 190.

sechzigsten Geburtstag geschenkt⁴⁴, möglicherweise im Zusammenhang mit der Restaurierung der Orgel in der Schlosskirche Spiez. Wie es in die Hände von Ernst Schiess gelangte und woher es ursprünglich stammt, ist nicht bekannt.

Dargestellt ist ein einmanualiges Instrument mit schlankem Unterbau und fünfteiligem, beidseitig auf viertelkreisförmigen Konsolen ausladendem Pfeifenprospekt. Zwei hohe Seitentürme und eine niedrigerer Mittelturm werden durch zwei Zwischenfelder verbunden. Während die grossen Pfeifen der äusseren Türme von aussen nach innen niedriger werden, sind diejenigen in den drei mittleren Kompartimenten je symmetrisch von innen nach aussen abfallend angeordnet. Im Gegensatz zum gerade geführten Unterbau schwingen die Felder des Prospekts leicht vor und zurück: die drei mittleren wohl konkav-konvex-konkav, und die beiden Aussentürme scheinen leicht schräg nach vorn oder nach hinten gestellt zu sein. Weil nicht klar ist, ob die Vor- und Rücksprünge schräg von unten oder von oben gesehen werden wollen, ist die Interpretation der Richtungen ambivalent. Die Zwischenstützen sind jeweils in die Gegenrichtung des Schwingungsverlaufs abgedreht. Türme und Zwischenfelder sind horizontal abgeschlossen; die hohen Elemente jeweils durch ein niedriges Gebälk, die beiden niedrigen durch Gesimse. Es sind 45 Pfeifen dargestellt, was im frühen 18. Jahrhundert dem Klaviaturumfang entsprechen dürfte; alle Pfeifenlabien bilden eine Linie auf gleicher Höhe. Als Fassung scheint dem Entwerfer eine weisse Gehäusefarbe mit roten (Profile des Fusskranzes) und blauen (Friese) Auszeichnungen sowie reicher Vergoldung vorzuschweben. Die Ornamentik lässt auf eine Entstehung im 1. Viertel des 18. Jahrhunderts schliessen. Während der Umfang des Pedals mit einer Oktave (13 Tasten) dem im frühen 18. Jahrhundert Üblichen entspricht, muss man die Zeichnung der Manualklavatur mit nur etwas über zwei Oktaven als Abbeviatur betrachten. Hingegen erscheinen die angedeuteten zehn Registerhebel als durchaus dem Anspruch eines so prominent präsentierten Prospekts zu entsprechen.

Die Zeichnung ist nicht signiert. Beim Betrachten denkt man spontan an die grosse Orgel von St. Urban. Ob es sich um einen Vorschlag für die 1714/15 in St. Urban errichtete Chororgel handelt?

Dass Josef Bossart der Entwerfer sein könnte, ist nicht von der Hand zu weisen, ist aber auch nicht erwiesen. Denn es sind keine gesicherten Entwürfe von seiner Hand überliefert, die einen Vergleich zulassen könnten, und die ursprüngliche Herkunft des

⁴⁴ Widmung von Ernst Schiess auf der Rückseite. Mitt. von Fritz Münger an den Verfasser, 1994.

Blattes ist offen. Dass aber ein Orgelbauer und nicht ein bildender Künstler hinter der Zeichnung steht, ist nicht zu bezweifeln. Denn während das Orgelbauerische, wie die Pfeifenabläufe und die überdeutliche Darstellung der Labien von Sachverstand zeugen, sind die Perspektive, die Ornamentik und vollends die drei Figürchen auf den mittleren Feldern, ein rot berockter Posaunenbläser und zwei Männchen in antikischer Uniform mit Schrifttafeln (Psalm 150) unbeholfen dargestellt.

Entwurf für Uster, 1825-1828⁴⁵

Der gegenwärtig nicht auffindbare Entwurf ist besonders interessant, weil er im Grundriss die Anordnung der Windladen von Pedal (geteilt aussen) und Hauptwerk (geteilt innen) darstellt. Über dem Hauptwerk, welches ein mittleres Fenster freilässt, ist brückenartig ein Oberwerk mit seitlich eines mittleren Rundturms abfallenden Seitenfeldern angeordnet. Die Prospekte jedes Werkes sind in sich symmetrisch gegliedert und als selbständige, nebeneinander gestellte „Gebäude“ behandelt, im Prinzip gleich wie in der französischen Kirche Bern (1828), deren Oberwerk formal demjenigen auf dem Usterer Plan entspricht. Bei den seitlichen Pedaltürmen ist das Vorbild der Grossen Orgel in St. Urs und Victorin Solothurn offensichtlich. Die Ornamentik ist nachbarock mit C-Bögen und Blumengehängen, etwa entsprechend den Zierwerken in Cham und Zurzach. Es war offensichtlich derselbe Zeichner am Werk wie beim Entwurf für Münchenbuchsee. Im Vergleich zum gleichzeitig entstandenen, eleganten Entwurf von Franz Anton Kiene für die Stadtkirche Baden⁴⁶ – ebenfalls mit kleinem Positiv über einem Fenster – wirkt Bossarts Vorschlag eher antiquiert und etwas hölzern.

Orgelentwurf für Münchenbuchsee, 1833/34⁴⁷

⁴⁵ Nach Kdm ZH III (Hans Martin Gubler 1978) S. 360, 385: Kirchgemeinearchiv Uster, Signatur V, 5 (Plan), II B 6.3.1. (Offerte mit Disposition). 2009 nicht auffindbar. Mitteilung Archiv der Reformierten Kirchgemeinde Uster 12. Mai 2009.

⁴⁶ Kdm AG VI (Peter Högger, 1976) S. 103, Abb. 77.

⁴⁷ 2008 Pläne nicht auffindbar (Mitt. Ref. Kirchgemeinde Münchenbuchsee). Abb. bei Gugger 1978: Bossart Abb. 28, Schneider Abb. 140.

Abbildung 22. Entwurfszeichnung als Beilage zur Offerte für eine Orgel in der Kirche Münchenbuchsee BE, eingereicht von Franz Josef Remigius Bossart. Nicht datiert, 1833/34.

Am 22. Aug. 1833 beschloss die Kirchgemeinde den Bau einer Orgel. Neben Mathias Schneider wurde offenbar auch Franz Remigius Bossart zur Offertstellung eingeladen; den Auftrag erhielt Schneider, der das Instrument ab 1835 baute; die Fertigstellung erfolgte erst nach seinem Tod 1838. Bildhauer war Josef Amberg, Bürön. Die Entwürfe von Franz Remigius Bossart und Mathias Schneider sind sehr ähnlich. Beide sind fünfteilig und zeigen einen dominierenden Mittelturm und zwei niedrigere Seitentürme mit je symmetrischer Pfeifenanordnung, die konvex vorspringen. Die flachen Zwischenfelder sind zweigeschossig mit zum Mittelturm

ansteigenden Pfeifenreihen, wobei die obere Etage durch ein den Pfeifenhöhen folgendes Ornament ohne architektonische Abdeckung schliesst. Bei näherem Zusehen erweist sich der Bossart'sche Entwurf als traditioneller: Der Unterbau ist schlank, und die Seitentürme laden auf Seitlichen, viertelkreisförmigen Konsolen aus. Bei Schneider hingegen ist der Unterbau blockartig von gleicher Breite wie der Pfeifenprospekt. Profile und die ans Rokoko anschliessenden Ornamente stehen bei Bossart in spätbarocker Tradition, bei Schneider sind sie rein klassizistisch. Bei Schneider gehören offenbar die Pfeifen der Zwischenfelder zu einem einzigen Register, wobei im untern Geschoss die flache Neigung des obern Pfeifenverlaufs auffällt (Überlängen?), wobei unten die tieferen und oben die höheren Pfeifen angeordnet sind und die Basis der obern Reihe etwa auf halber Höhe des Mittelturms liegt. Bei Bossart hingegen sind die Pfeifen auf beiden Etagen Pfeifen gleich hoch: Es handelt sich bei den obern Pfeifen offensichtlich um das bei den Baarer Orgelbauern beliebte Suavial-Register (schwebend gestimmte Prinzipalpfeifen ab c') Das Ornament ist bei Bossart nachbarock-vegetabil (Zeichnung von Bossart oder von Niklaus Häfliger?), bei Schneider (die Zeichnung verfertigte der Porzellanmaler Daniel Herrmann, Langnau) klassizistisch knapp und naturalistisch-pflanzlich.

Abgekürzt zitierte Archivalien und Literatur zu den Orgelbauern Bossart

ARCHIVALIEN

ACap An.

Archiv Kapuziner Pfarrei Andermatt

BA	Bossart-Archiv. Museum in der Burg Zug.
Bern Verz.	Verzeichnis der Orgelwerke die von mir neu gemacht, oder repariert worden sind. Franz Jos Bossart, Orgelbauer von Baar Canton Zug. Bern Stadtarchiv. 1807-1828. Kirchen-, Schul-, Armen- und Polizeikammer.
AKKL	Archiv der Katholischen Kirchgemeinde Luzern.
PfA	Pfarrarchiv
StA	Staatsarchiv
TAU	Talarchiv Ursern, Andermatt

LITERATUR

Albrecht 1973	Hans Albrecht. Die Restaurierung der Bossard-Chororgel zu Sankt Ursen. In: Der Cäcilienbote, Solothurn, 28. Jg. Jan./Feb. 1973, S. 6-11.
Anderes 1994	Bernhard Anderes (Hrsg.). Kloster Magdenau 1244 – 1994. Flawil, Kloster Magdenau 1994.
Bischofberger 1988	Die Arbeiten der Orgelbauerfamilie Bossard von Baar im Kanton Schwyz. In: MHVS 1988. S.123-170.
Bischofberger 1989	Die Arbeiten der Orgelbauerfamilie Bossard von Baar im Kanton Schwyz 2. Teil. In: MHVS 1989 S. 91-158.
Bruhin 2008	Rudolf Bruhin. Die historische Chororgel der Pfarrkirche St. Peter und Paul zu Bürglen (Uri). Näfels 1999; 2. erweiterte Aufl. 2008.
Carlen 1981	Georg Carlen. Josef Bossard baute eine Orgel im Kloster Seedorf. In: Ehrengabe zum 70. Geburtstag von Dr. iur. Paul Aschwanden. Zug 1981. S. 33-39.
Carlen 1993	Georg Carlen. Kathedrale St. Ursen Solothurn. Schweizerischer Kunstführer Nr. 528. Bern 1993.
Endner 1994	Werner Endner. Die barocke Bossard-Orgel. In: Sankt Urban 1194-1994. Ein ehemaliges Zisterzienserkloster (Bern 1994) S. 185-196.
Felder 1970	Peter Felder. Johann Baptist Babel 1716-1799. Ein Meister der schweizerischen Barockplastik. Basel 1970.
Felder 1988	Peter Felder. Barockplastik der Schweiz. Bern 1988.
Gerig 2007	Hansjörg Gerig. Die historische Chororgel in der Kathedrale St. Gallen. Näfels 2007.
Gubser 2007	Walenstadter Chronik „Immer wieder diese Walenstadter...“. Erstellt von Paul Gubser, Fürschtweg 46, Walenstadt 2004-2006. Sarganserland Druck AG Mels 2007 (ISBN 978-3-907926-44-4)
Gugger 1977	Hans Gugger. Die Bernischen Orgeln. Die Wiedereinführung der Orgel in den reformierten Kirchen des Kantons Bern bis 1900. Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern 61, 1977; 62, 1978.(durchgehend paginiert).
Jakob 1971	Friedrich Jakob. Der Orgelbau im Kanton Zürich von seinen Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. 2 Bde. Bern/Stuttgart 1969, 1971.
Jakob 2006	Friedrich Jakob. Die Chororgel in der Hofkirche Luzern. Männedorf 2006.

- Kdm Die Kunstdenkmäler der Schweiz. Herausgegeben von der Gesellschaft für schweizerische Kunstgeschichte GSK. Bern 1927 ff., jeweils zitiert mit Autornamen, Kantonsabkürzung, römischer Bandnummer und Erscheinungsjahr.
- MHVS Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Schwyz. Einsiedeln 1882 ff.
- Mathis 1987 Hermann Mathis. Die Orgel im Obern Chor der Stiftskirche zu Einsiedeln. Näfels 1987.
- Müller 2008 Kurt Müller. Die Orgeln der Pfarrkirche Schattdorf. Altdorf 2008.
- Rehn 2002 Wolfgang Rehn. Projekt Rekonstruktion Joseph-Bossart-Orgel (in der ehem. Abteikirche Bellelay). Reconstruire l'orgue de Bellelay (résumé). Männedorf 2002.
- Schweizer 1983 Christian Schweizer. Orgeln in der Region Nidwalden und Engelberg. Luzern 1983.
- Seydoux 2004 François Seydoux. Bellelay et ses orgues. Bienne 2004.
- Seydoux 2009 François Seydoux. Bellelay et ses Orgues. INTERVALLES, Revue culturelle du Jura bernois et de Bienne. Nr. 83. Été 2009.
- Tschümperlin Otto Tschümperlin. Orgeln im Kanton Schwyz. Schriftenreihe der Kantonalbank Schwyz. Heft 3. Einsiedeln 1984.